

O Controle do Tabaco como Ferramenta para Fiscalizar o Mercado Ilícito de Cigarros: Adequações e Avanços na Implementação do Protocolo para Eliminar o Comércio Ilícito de Produtos de Tabaco

Tobacco Control as a Tool to Monitor the Illicit Cigarette Market: Adjustments and Advances in the Implementation of the Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products

Leonardo Andres Ascenzi Iglesias

Auditor-Fiscal da Receita Federal – RFB. Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, 2003). Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS, 2012). Especialista em Direito Aduaneiro e Comércio Exterior pela Universidade Católica de Brasília (UCB, 2022). Instrutor Regional Acreditado da Organização Mundial das Aduanas (COPES Programme, 2018).

RESUMO

O Brasil é parte da Convenção-Quadro do Controle do Tabaco e de seu Protocolo para Eliminar o Comércio Ilícito de Produtos de Tabaco, tratados internacionais fundamentais para a redução das mortes em todo o mundo decorrentes do tabagismo. O mercado brasileiro de cigarros é caracterizado por um relevante percentual de ilegalidades que, conforme algumas estimativas, atinge mais de um terço do negócio. O Protocolo possui como estratégia central o controle dos insumos relacionados com a fabricação de cigarros. Baseado na exigência legal de Registro Especial para produtores e importadores de cigarros, previsão do Decreto-Lei n.º 1.593/1977, regulamentada pela IN RFB n.º 770/2007, objetiva-se pensar em adequações na legislação tributária e aduaneira, seguindo o estipulado no Protocolo e na Convenção, bem como atualizar os controles existentes de acordo com o pesquisado por especialistas. Acompanhando a linha definida de controle de insumos e, considerando artigo pretérito datada de 2017, que analisou a disponibilidade excessiva do insumo fumo no mercado brasileiro, optou-se por atualizar os dados de produção, importação e exportação de fumo em nosso país. Em conjunto se buscou os dados relativos aos cigarros produzidos pelos fabricantes brasileiros e se analisou os resultados. As tabelas elaboradas indicaram que o quadro de excesso de fumo sem controle no território brasileiro persiste em quantidade considerável. Entre os aprimoramentos que se mostram necessários diante do cenário identificado, destacam-se a exigência de licença para a importação e a circulação de máquinas de fabricação de cigarros, em estrita conformidade com a previsão expressa no Protocolo. Ademais, propõe-se a criação de uma nova modalidade de Registro Especial para o controle do tabaco, abrangendo as etapas de processamento, armazenamento e transporte da mercadoria.

Palavras-chave: Controle de Insumos. Fumo. Registro Especial. Protocolo para Eliminar o Comércio Ilícito de Produtos de Tabaco.

ABSTRACT

Brazil is a party to the Framework Convention on Tobacco Control and its Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products, fundamental international treaties for reducing tobacco-related deaths worldwide. The Brazilian cigarette market is characterized by a significant percentage of illegal activity, which, according to some estimates, reaches more than one-third of the business. The Protocol's central core is the control of inputs related to cigarette manufacturing. Based on the legal requirement for specific license (Registro Especial) for cigarette producers and importers, as stipulated in Decree-Law n.º 1.593/1977, regulated by RFB IN N.º 770/2007, the objective is to consider adjustments to tax and customs legislation following the stipulations of the Protocol and Convention, as well as to update existing controls according to research by experts. Following the defined line of input control and considering a previous article from 2017, which analyzed the excessive availability of tobacco in the Brazilian market, it was decided to update the data on tobacco production, import, and export in our country. Data relating to cigarettes produced by Brazilian manufacturers were also sought and the results analyzed. The tables produced indicated that the situation of uncontrolled excess tobacco in Brazilian territory persists in considerable quantities. Among the improvements that are necessary given the identified scenario, the requirement for a license for the import and circulation of cigarette manufacturing machines stands out, in strict accordance with the provisions expressed in the Protocol. Furthermore, it is proposed to create a new type of Registro Especial for tobacco control, encompassing the stages of processing, storage, and transportation of the product.

Keywords: Input Control. Tobacco. Special license. Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products.

1 | Introdução

A história do tabaco começa em nosso continente, antes mesmo da chegada dos europeus, quando era consumido para finalidades religiosas das sociedades que aqui viviam. Os índios que habitavam nosso atual território enrolavam o tabaco em palha de milho e o consumiam habitualmente despertando o interesse dos colonizadores que aqui desembarcavam.

O início da relação colonial e, posteriormente comercial, entre a América e a Europa levou o tabaco para o outro lado do Atlântico onde Jean Nicot, embaixador da França em Portugal, foi um dos responsáveis pela popularização do seu consumo, ainda na forma de rapé (ralado no idioma francês) nesse período.

Em referência ao diplomata, que enviou a planta para a rainha francesa Catarina de Médici, o tabaco acabou sendo cientificamente nominado *nicotiana tabacum*. Trata-se hoje de uma droga legalizada em diversos países, tendo sua forma de consumo alterada ao longo dos séculos, passando do cheirar rapé para o fumar cachimbos, charutos, cigarros e, hodiernamente, em dispositivos eletrônicos de fumar. Na forma de cigarros, a mais popular e a que mais interessa a fiscalização aduaneira e tributária, a produção mundial anual atualmente gira em torno de 6 trilhões de unidades (ou 300 bilhões de maços) conforme Eriksen et al. (2015).

No início do século passado, após o desenvolvimento de tecnologias que permitiram industrializar a fabricação de milhares de cigarros, somada à popularização do consumo da droga, o consumo mundial aumentou substancialmente. James Bonsack¹, inventor americano, foi o responsável pelo desenvolvimento das primeiras máquinas de enrolar cigarros, figurando o uso de papel para enrolar o tabaco como um importante avanço na popularização do consumo. Antes da invenção os cigarros eram enrolados manualmente e os melhores trabalhadores conseguiam produzir aproximadamente 5 cigarros por minuto.

O passo seguinte foi dado pela literatura, pela música e pelo cinema que influenciaram fortemente o consumo dessa produção que aumentava dramaticamente. Como exemplos do cigarro nas telas, temos Rita Hayworth, em *Gilda* (1946)², e Humphrey Bogart, interpretando Rick em *Casablanca* (1942)³, encantando milhões ao redor do mundo e espalhando a imagem sedutora da droga.

Como recorda Carvalho (2001), tampouco pode ser olvidado o papel das duas grandes guerras mundiais no aumento considerável do tabagismo entre soldados que enfrentavam os horrores dos conflitos armados e como seu papel passou a ser valorizado e associado com o significativo papel dos militares para os países beligerantes. O general americano John J. Pershing disse “Vocês me perguntam do que precisamos para vencer a guerra. Eu respondo: precisamos de fumo tanto quanto de balas.”⁴

As guerras, e a decisiva participação dos Estados Unidos nelas, auxiliou na diminuição da resistência ao tabaco que existia no país no início do século passado em movimentos religiosos. Da forma idêntica ao álcool, o tabaco era combatido por movimentos religiosos e moralistas, por importantes figuras públicas, por alguns setores políticos e por médicos.

Conforme Brasil (2012), essa insurgência contra o tabaco era uma realidade desde que sua chegada nas cortes europeias. No século XVII, por exemplo, os papas Urbano VIII e Inocêncio X interditaram o uso aos eclesiásticos e ameaçaram os fiéis que o utilizassem no interior das igrejas. Jaime I, rei da Inglaterra, também buscou parar os fumantes, vendo a droga como estimulante imoral, causador de embriaguez, incapacitante para o trabalho e responsável pela afeminação dos homens. Luís XIV (rei Sol), proibiu o rapé em Versalhes, ameaçando cassar o título de nobreza dos infratores.

No início do século passado, em alguns estados dos Estados Unidos fumar era proibido numa espécie de lei “apagada” para os cigarros. Ford (2012), o empresário que revolucionou o mercado de veículo, é um exemplo de figura pública que lutava arduamente contra os malefícios do cigarro denominando-o de “little white slaver”, o pequeno branco escravizador em uma tradução livre.

Para visualizarmos o crescimento vertiginoso do consumo anual dos “pequenos brancos”, devemos verificar que enquanto eram fumados alguns bilhões em 1900, hoje, segundo Proctor (2004), são queimados mais de 6 trilhões anualmente. Em alguns países como Mianmar ou Bulgária, o percentual de fumantes entre adultos chegou a atingir quase metade da população, sempre sendo mais concentrado no público masculino.

¹ A importância da invenção foi reconhecida pela BBC (British Broadcasting Corporation) que a colocou entre as 50 maiores

contribuições para a economia moderna. Disponível em <https://www.bbc.co.uk/programmes/w3csz2wz>. Acessado em 07 de dezembro de 2025.

² GILDA. Direção: Charles Vidor. Produção: Virginia Van Upp. Estados Unidos: Columbia Pictures, 1946. filme (110 min), PB, 35 mm.

³ CASABLANCA. Direção: Michael Curtiz. Produção: Hal B. Wallis. Paul Henreid. Estados Unidos: Warner Bros., 1942. filme (102 min), PB, 35 mm.

⁴ John Joseph Pershing foi um general do Exército dos Estados Unidos que conduziu as forças militares do país na Primeira Guerra Mundial entre 1917 e 1918.

2 | Tabagismo e a convenção-quadro para o controle do tabaco (CQCT)

Finda a Segunda Guerra Mundial, os índices de consumo do tabaco se encontravam no seu auge em diversos países. Em razão desse alto consumo, e dos efeitos danosos que começavam a ficar mais perceptíveis, o interesse científico sobre o consumo se acentuou. Assim, adicionalmente às razões religiosas, morais e sociais apontadas, na década de 1950, evidências científicas começaram a demonstrar os malefícios do tabagismo de forma mais embasada, deixando margem de defesa estreita para os defensores da planta e de seus produtos.

Inúmeras pesquisas foram feitas sobre o consumo de tabaco, inclusive no Brasil, onde o oncologista Mário Kroeff se destacou divulgando os riscos associados. Mundialmente famosas foram os estudos de Hammond e Horn feito nos Estados Unidos em cento e oitenta mil homens, entrevistados ao longo de quarenta e quatro meses. Os anos de observação foram suficientes para constatar que, nos fumantes, eram mais comuns os casos de câncer do pulmão e a mortalidade causada pela doença.

Considerando essas novas evidências, visando diminuir o número de consumidores de fumo, mundialmente se iniciaram ações visando informar os usuários, restringir a divulgação e os locais de uso e aumentar os preços dos cigarros. Um exemplo dessas medidas que podemos recordar foi a proibição em nosso país, em 1996, de fumar em recintos coletivo fechados.

Nesse contexto desafiador, após anos de negociações e, com importante e relevante participação do Brasil, nasceu dentro da Organização Mundial da Saúde (OMS), a Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT). A relevância dos danos sanitários e da necessidade deu

origem ao primeiro tratado internacional da OMS. A Convenção possui como meta o controle do tabagismo, dadas as evidências científicas dos seus malefícios. No art. 3º do tratado podemos compreender seu objetivo:

Proteger as gerações presentes e futuras das devastadoras consequências sanitárias, sociais, ambientais e econômicas geradas pelo consumo e pela exposição à fumaça do tabaco, proporcionando uma referência para as medidas de controle do tabaco a serem implementadas pelas Partes nos níveis nacional, regional e internacional, a fim de reduzir de maneira contínua e substancial a prevalência do consumo e a exposição à fumaça do tabaco.

Visando prevenir enfermidades associadas ao tabaco e salvar vidas, a Convenção estabelece aos países signatários um conjunto de medidas que abrange a proteção de políticas públicas, ações de conscientização, regras para a promoção de produtos derivados do tabaco, restrições ao uso, incentivo a alternativas agrícolas, e, particularmente para os fins deste artigo, preceitos relativos à tributação, definição de preços mínimos e fiscalização do mercado ilegal.

A Convenção articula um grupo de ações baseadas em evidências científicas para responder à globalização da epidemia do tabagismo e reafirmar o direito de todas as pessoas aos mais altos padrões de saúde. Em seu artigo 6º, entre outras obrigações e recomendações, define instrumentos de controle do tabaco com medidas relacionadas a preços e impostos objetivando reduzir a demanda.

1. As Partes reconhecem que medidas relacionadas a preços e impostos são meios eficazes e importantes para que diversos segmentos da população, em particular os jovens, reduzam o consumo de tabaco.

A diminuição da demanda através do aumento dos preços dos cigarros é um dos pontos centrais da estratégia de controle do tabaco e sua eficácia foi amplamente demonstrada por pesquisadores, como IARC (2011), ao longo dos anos. Esse aumento do preço reduz, conforme a clássica teoria econômica tende a reduzir a demanda dos usuários. A aplicação de impostos e a definição de preços mínimos são as formas que elevam os preços dos cigarros e, principalmente para pessoas de baixa renda e ainda não viciadas,

possuem impacto mais robusto como ressaltado em Banco Mundial (2000).

Desde 2006, através do Decreto n.º 5.658/2006, o Brasil é um dos 183 participantes da Convenção-Quadro sobre Controle do Uso do Tabaco, tratado internacional que foi o primeiro da Organização Mundial da Saúde (OMS) e que representou um marco histórico no tratamento do tabagismo. No contexto brasileiro, a Comissão Nacional para Implementação da Convenção-Quadro sobre Controle do Uso do Tabaco e de seus Protocolos (Conicq) é a responsável pelo controle da implementação do tratado. A Conicq evoluiu de um órgão consultivo para um robusto mecanismo executivo⁸. Atualmente a comissão é composta por 16 membros do governo federal, sendo a principal responsável por articular e implementar as diretrizes estipuladas mundialmente.

Em 2011, foi possível visualizar as primeiras medidas legais em termos de políticas públicas decorrentes da Convenção, a Lei n.º 12.546/2011 estipulou um preço mínimo para o maço de cigarros no país, fixado em R\$ 3,00 naquele ano e com previsões de reajustes periódicos, adicionalmente, foi alterada e aumentada a tributação do IPI, com um novo sistema que estabelecia uma alíquota específica e outra ad valorem. O Decreto n.º 7.555/2011, que regulamentou a lei, foi sendo atualizado ao longo dos anos e, hoje, o preço mínimo do maço de cigarros se encontra em R\$ 6,50, enquanto a alíquota específica do IPI é de R\$ 2,25.⁹

⁵ O médico Mário Kroeff comandou o Serviço Nacional de Câncer, hoje Instituto Nacional do Câncer (INCA).

⁶ A Lei n.º 9.294/1996, promulgada em 15 de julho de 1996, trouxe restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígenos. Entre essas restrições podemos citar a proibição de fumar nos aviões em voos domésticos.

⁷ O Brasil foi o 100º país a ratificar o tratado, sendo o Decreto promulgado em 02 de janeiro de 2006.

⁸ A última atualização na estruturação da Comissão ocorreu com o Decreto n.º 11.672/2023. Atualmente visando.

⁹ A última atualização ocorreu em 31 de julho de 2024, Decreto n.º 11.127/2024.

3 | Mercado ilícito de cigarros

Não obstante as estratégias previstas no tratado, ficou evidente que a eficácia das metas vinha sendo comprometida pela existência de um mercado ilícito de

produtos de tabaco que não seguia as normas estabelecidas pela OMS, deixando de pagar os impostos devidos e de respeitar o preço mínimo fixado. Ou seja, uma das medidas principais, a lógica de aumentar o custo relativo do cigarro para os usuários, aplicando uma alta tributação, quando burlada, possibilitava a oferta de cigarros por valores mais acessíveis tanto para os potenciais fumantes como para os efetivos.

No Brasil, a importação e a fabricação ilegal de cigarros são infrações legais verificadas diariamente nas ações diárias da fiscalização da Receita Federal desde a década de 1990. Conforme apontado por Shafey et al. (2002), nessa década começaram a se acentuar as ilegalidades nesse mercado, sendo que naquele período a infração começava com exportações não declaradas que posteriormente retornavam desde o Paraguai.

As exportações de cigarros para países que não possuíam demanda proporcional, ou esperada, era a forma mais comum de fazer desaparecer bilhões de maços que depois voltavam aos países de origem. Conforme dados do período de 1995 a 2000 do USDA (2001), em nível mundial existia uma discrepância de 300 bilhões entre as exportações e as importações de cigarros registradas pelas alfândegas.

Essa espécie de ilícito não ocorria apenas no Brasil, mas também em exportações da Inglaterra para a Letônia, Moldávia e Andorra ou dos Estados Unidos para a Bélgica, entre outros exemplos que demonstram uma triangulação globalizada que contou com a participação de importantes fabricantes mundiais de cigarros.¹⁰

O histórico do problema é extenso, e sua evolução foi devidamente documentada. ACT (2018) apresenta um relato detalhado das décadas de ilegalidades que marcaram o mercado de cigarros no Brasil. Após os primeiros anos de exportações para o Paraguai que acabavam voltando ao país, restou editado o Decreto n.º 2.876/1998 que fez nascer um imposto de 150% para os cigarros exportados para o Paraguai e demais países da região. A medida legal almejava parar esse fluxo irregular que fazia com que cigarros brasileiros se tornassem acessíveis aos consumidores nacionais por preços baixos.

Não obstante, em decorrência do histórico consolidado, conforme CADEP (2021), iniciou-se uma fabricação de cigarros no país vizinho em quantidade desproporcional ao seu mercado nacional e o excedente dessa produção começou a entrar ilegalmente no Brasil.

Consoante Iglesias *et al.* (2018), inúmeras apreensões de cigarros fabricados no exterior deixaram evidente uma relevante importação contrabandeada, afetando o mercado legal nacional. O país vizinho ocupou o espaço deixado pelas exportações brasileiras com novas marcas, que não falsificavam marcas renomadas, tornando impossível que pudesse ser apontado por outros países qualquer infração relativa à fabricação excessiva. Os denominamos “cheap whites” ou “illicit whites”, cigarros produzidos legalmente em um país, recolhendo os tributos devidos, que posteriormente entram em outro país sem a legalizada importação, passaram a ser uma realidade do mercado ilícito brasileiro de complexa solução.

Na década de 2000, registrou-se um aumento superior a 2.500% na fabricação de cigarros no país vizinho. Baseado nos dados de Gomis e Botero (2016), o número de fabricantes registrados na autoridade responsável passou de 3 em 1993 para 35 em 2007. Importa frisar que o Paraguai não é um país produtor de tabaco, tendo sua média anual girado em torno de 10 mil toneladas, fazendo as autoridades nacionais suspeitarem que o insumo usado no país vizinho para a produção venha da nossa produção nacional.

Considerando essas inconsistências, medida adicional foi adotada pelo governo brasileiro através do Decreto n.º 3.646/2000 que aplicou, também para a exportação de tabaco para os países vizinhos, o imposto de exportação de 150%. Esse Decreto hoje não vigora mais em razão de sua revogação em 2005.¹¹

Atualmente, para complicar ainda mais os desafios das autoridades aduaneiras brasileiras, o comércio ilícito também está relacionado com a entrada de cigarros desde o Suriname, fazendo, como apontado por Drope (2022), os percentuais de consumo de cigarro ilegal no nordeste brasileiro serem maiores que nos demais estados do país.

Conforme Szklo e Drope (2024), a ilegalidade representa mais de 40% do consumido pelos fumantes brasileiros, sendo abastecida por importações ilegais do Paraguai, do Suriname e, também, pela fabricação ilegal dentro do território nacional. Um termômetro indicador dessa realidade é verificar que durante os últimos anos o cigarro foi a mercadoria mais apreendida pela Receita Federal, representando quase um terço em valor de todos os bens que entram ilegalmente em nosso mercado.¹²

Devemos mencionar que ilicitudes no mercado de cigarros é uma realidade que se verifica em todos os países, sendo estimado por Ross *et al.* (2009) em aproximadamente 11,6% em escala global. Em números absolutos estamos falando de um mercado bilionário, que negocia anualmente trilhões de cigarros e fatura valores maiores que o PIB de muitos países.

Ainda contribuindo para o mercado ilícito de cigarros no país, temos a fabricação ilegal ocorrendo dentro das nossas fronteiras. Organizações criminosas conseguem os insumos necessários para fabricar cigarros e produzem em locais escondidos das autoridades milhões de cigarros. Ações de repressão feitas nos últimos anos expuseram essa nova realidade¹³ mas não conseguiram atacar a raiz do problema. Conforme verificado nas ações aduaneiras e policiais, esses locais de fabricação possuem máquinas de fabricação estrangeiras, fumo e todos os demais insumos para uma produção continuada em escala significativa para o mercado.

A denominada ação Tavares, por exemplo, estimou que a produção ilegal localizada no estado do Rio Grande do Sul em mais de 100 milhões de maços anualmente¹⁴. Essa quantidade representa em termos de negócio aproximadamente meio bilhão de reais e milhões de reais em evasão tributária federal e estadual.

Acerca dos insumos imprescindíveis para uma fabricação milionária, não existe histórico ou inteligência fiscal que evidencie como as máquinas entraram no território brasileiro. Acerca do fumo e dos demais insumos as informações indicam que são originários do mercado nacional, sendo usados para ocultar os reais destinatários, empresas inexistentes de fato (conhecidas como “noteiras”¹⁵), e contribuindo para esse quadro uma ausência de devida diligência por parte dos principais fabricantes legalizados.

¹⁰ O envolvimento direto da Imperial Brands foi demonstrado pelo parlamento britânico, conforme relatado em <https://tobaccocontrol.bmj.com/content/17/6/399>. Acessado em 09 de dezembro de 2025.

¹¹ O Decreto n.º 5.492/2005 revogou o imposto de exportação de 150% que incidia sobre o fumo.

¹² No ano de 2025, quando se apreendeu 728 milhões de reais em cigarros, foi o primeiro ano da série histórica onde os cigarros foram superados por outros grupos de mercadorias.

¹³ Exemplo de ações de repressão que localizaram fábricas ilegais de cigarros em território nacional podem ser rapidamente localizadas em páginas do governo ou em jornais. A denominada Bonsack, que ocorreu no Rio Grande do Sul, foi uma das últimas feitas pelas autoridades brasileira e confirmou essa realidade. Acesso ao endereço <https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/noticias/2025/dezembro/operacao-bonsack-combate-a-fabricacao-clandestina-de-cigarros-em-por-to-alegre-realizado> em 21/01/2026.

¹⁴ Dados obtidos no endereço <https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2021/10/policia-federal-e-receita-federal-deflagram-operacao-de-combate-ao-contrabando-falsificacao-de-cigarros-e-trabalho-escravo-no-rio-grande-do-sul> Acessado em 02 de janeiro de 2026.

¹⁵ São pessoas jurídicas criadas apenas no papel para possibilitar circular com insumos pelos estados do país. Fornecem apenas uma aparência de legalidade, não possuindo empregados nem pagando nenhum tributo. Quando localizadas, são abandonadas, sendo em questão de minutos criadas outras.

4 | O protocolo para eliminar o comércio ilícito de produtos de tabaco

O mercado ilegal de cigarros não era desconhecido para a Organização Mundial de Saúde, quando do nascimento da Convenção, nem para as autoridades brasileiras, quando da adesão do Brasil em 2006. Ou seja, as estratégias para enfrentar o tabagismo foram elaboradas cientes das lacunas existentes nos controles aduaneiros e sanitários.

Nesse sentido, verificamos que o art. 15 da Convenção especificamente considerou essencial para sua eficácia o controle do comércio ilícito, em suas diversas espécies, de produtos de tabaco.

1 - As Partes reconhecem que a eliminação de todas as formas de comércio ilícito de produtos de tabaco – como o contrabando, a fabricação ilícita, a falsificação – e a elaboração e a aplicação, a esse respeito, de uma legislação nacional relacionada e de acordos sub-regionais, regionais e mundiais são componentes essenciais do controle do tabaco.

Percebendo o risco que o comércio ilegal representa para os objetivos da OMS, na quinta Conferência das Partes da CQCT (COP5), o primeiro protocolo da Convenção-Quadro da OMS para o Controle do Tabaco, Protocolo para Eliminar o Comércio Ilícito de Produtos de Tabaco, foi assinado. A normativa internacional representou, em verdade, um novo tratado internacional por direito próprio. O Protocolo foi desenvolvido como resposta ao significativo comércio ilícito internacional de produtos de tabaco, que representa um componente

adicional na séria ameaça à saúde pública trazida pelo tabaco. O artigo 3 apresenta a missão do Protocolo:

O objetivo do presente Protocolo é eliminar todas as formas de comércio ilícito de produtos de tabaco, em conformidade com os termos do artigo 15 da Convenção-Quadro da OMS para o Controle do Tabaco.

O Brasil, assim como outros 71 países, é participante do protocolo desde 01 de outubro de 2018, conforme Decreto n.º 9.516/2018. Em nosso continente Paraguai, Colômbia, Costa Rica, Equador, Uruguai e Nicarágua também assinaram o protocolo.

O protocolo possui um total de 47 artigos, possuindo como principais eixos norteadores o controle de insumos, o princípio da devida diligência, o rastreamento de produtos, a fiscalização das zonas francas e do trânsito internacional, a criminalização das ilicitudes, a cooperação internacional e a assistência administrativa recíproca. Verifica-se que o Protocolo traz uma nova visão para a repressão ao comércio ilícito e pensa em opções mais racionais, técnicas e cooperativas, superando as ações estatais caracterizadas pela conflituosidade como os controles de fronteiras e de transporte.

A questão do controle de insumos necessários para a fabricação de cigarros, conforme consta no prólogo do documento, é considerado seu núcleo central. No tratado são consideradas licenças e sistemas equivalentes de aprovação ou controle, obrigando as partes a proibir a fabricação, a importação e a exportação, por quaisquer pessoas, de produtos ou de máquinas para a fabricação sem que uma licença tenha sido concedida.

Em complemento, o Protocolo encoraja as partes a regular, com licenças ou da forma mais apropriada, o comércio dos produtos de tabaco, o cultivo comercial da planta, o transporte dos produtos e o armazenamento dos produtos ou máquinas. Visando a eficácia do sistema uma autoridade responsável deve ser nominada no país, possuindo a competência para expedir essas licenças.

A fabricação de cigarros em escala mercantil, ainda que ilegalmente, impõe a necessidade de compreender como se dá esse processo produtivo, quais insumos o compõem são críticos e insubstituíveis e quem são os atores e locais envolvidos. Para concretizar esse controle

a exigência de licenças ou registros para as diversas etapas envolvidas na fabricação de produtos de tabaco foi a estratégia internacionalmente defendida.

Na moderna industrialização de cigarros, os principais insumos para fabricar eles são o fumo, os filtros, o papel para enrolar, as máquinas de fabricação e as embalagens de papel e plásticas. No art. 6 do Protocolo, consta como forma de alcançar os objetivos da CQCT que os países deverão proibir a elaboração, importação e exportação de produtos de tabaco e equipamentos de fabricação, nos casos de inexistência de registros perante as autoridades nacionais competentes. Para os demais insumos não figura uma obrigação, mas os países são instados a controlá-los. Em Männistö et al. (2021) encontramos extensa análise acerca do controle de insumos, apontando para os caminhos que podem ser seguidos pelos governos e pelos atores relevantes do negócio do tabaco.

O quadro vigente hoje na realidade brasileira atende parcialmente o Protocolo. A exigência de registro para os fabricantes e importadores de cigarros, conforme Decreto-Lei 1.593/1977, e o sistema Scorpios de controle de produção e rastreamento de cigarros, adotado pela Receita Federal (SRF) desde o ano de 2007 seguem o previsto nos tratados internacionais analisados. A IN RFB n.º 770/2007 exige dos fabricantes e dos importadores de cigarros (NCM código 2402.20.0) que condições sejam atendidas.

Art. 2º Os fabricantes e importadores de cigarros classificados no código 2402.20.00 da TIPI, excetuados os classificados no Ex 01, estão obrigados a inscrição no registro especial instituído pelo art. 1º do Decreto-lei nº 1.593, de 1977, com a redação dada pela Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, não podendo exercer suas atividades sem prévia satisfação dessa exigência.

Em 2022, a IN RFB n.º 2.115/2022 aumentou consideravelmente a quantidade e a qualidade dos dados necessários para a obtenção do Registro Especial, em consonância com o Protocolo. Entre as alterações podemos destacar a inserção de um prazo de dois anos de validade para o registro, a atualização de valores mínimos de capital e a regularidade fiscal dos interessados.

A Solução de Consulta nº 285 interpretou as mudanças trazidas pela Instrução Normativa de 2022 esclarecendo como se regulará o prazo de validade do Registro

Especial. A Receita Federal se manifestou no sentido de que os registros especiais emitidos antes de 21 de novembro de 2022 (data da entrada em vigor da Instrução Normativa RFB nº 2.115/2022) não estão sujeitos a prazo de validade, continuando válidos por tempo indeterminado. Em sentido contrário, os registros concedidos a partir de 21 de novembro de 2022, estarão sujeitos ao prazo de validade de 2 (dois) anos, prorrogável sucessivamente por igual período.

Importante mencionar que o Registro Especial foi demandado judicialmente, ADI 3.952 (STF), tendo sido questionadas as possibilidades de cancelamento da licença por parte da Receita Federal, restando julgado parcialmente improcedente a ação pelo tribunal. A corte constitucional julgou que devem ser aplicados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no cancelamento do registro, significando que deve existir um processo administrativo, que o débito tributário seja considerável e que eventual recurso do fabricante possua efeito suspensivo.

Acerca do controle das máquinas de fabricação de cigarros, o Brasil ainda não atende a exigência prevista no protocolo, não existindo controle sobre a importação desses bens ou sobre o seu mercado secundário. O art. 18 do Protocolo estipula ainda que as máquinas de fabricação, quando apreendidas pelas autoridades, devem ser destruídas, não podendo, portanto, ser leiloadas ou doadas pela Receita Federal.

Sobre a necessidade de licenças para a produção e importação de máquinas de fabricação de cigarros, parece ser evidente, em razão de sermos signatários do Protocolo, a necessidade de atualização da legislação brasileira para um melhor controle do que entra, do que existe e do que se exporta desde nosso território. Em nosso país não existem fabricantes dessa espécie de máquinas, estando hoje os principais produtores localizados na Europa. A quantidade tampouco deve ser significativa, sendo em análise inicial, perfeitamente viável.

A necessidade de estabelecer requisitos específicos para a produção e importação de máquinas destinadas à fabricação de cigarros revela-se imperiosa diante dos compromissos assumidos pelo Brasil como signatário do Protocolo. Ressalte-se que o Brasil não possui fabricantes desse tipo de equipamentos, cuja produção concentra-se majoritariamente em países europeus. Ademais, o número de equipamentos em circulação tende a ser reduzido, o que torna tecnicamente viável a

implementação de mecanismos de licenciamento e fiscalização específicos.

Entretanto, neste artigo, nos interessa focar em outro insumo fundamental para a produção de cigarros, o fumo. Como anteriormente dito, para esse insumo o Protocolo não estipula para as partes uma obrigatoriedade de licença, entretanto é evidente que o fumo é insumo criticamente essencial para qualquer negócio envolvendo cigarros.

¹⁶ A IN RFB nº 769/2007 normatizou o sistema de controle de produção de cigarros denominado Scorpis (Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros) e a IN nº 770/2007 regulamentou o Registro Especial.

¹⁷ A Portaria RFB nº 200/2022 disciplina a destinação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal em razão de infrações aduaneiras.

¹⁸ Podemos incluir como exemplo de atores desse mercado os nomes Hauni, Sasib, Decouflé e Molins.

5 | A produção e o descontrolado do tabaco no Brasil

Hodiernamente, para abastecer a industrialização de cigarros, a produção mundial de tabaco atinge 7,5 milhões de toneladas/ano. O Brasil é o terceiro maior produtor da planta com aproximadamente 750 mil toneladas/ano¹⁹, estando na região sul do país, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná quase 95% da produção. Globalmente, a China hoje é o maior produtor, sendo também representativos no mercado a Índia, os Estados Unidos e a Indonésia. O Brasil, apesar de não ser o principal produtor é o maior exportador em toneladas, dado que a China consome quase tudo que produz. Em síntese, podemos dizer que se trata de uma produção concentrada em certas regiões, onde 11 países produzem aproximadamente 80 por cento do total mundial.

Regionalmente, o Brasil representa aproximadamente três quartos da produção latino americana de tabaco, devendo ser registrada e observada também a produção Argentina que supera as cem mil toneladas. Os demais países, incluindo o Paraguai, são insignificantes em termos proporcionais no cultivo da planta. Na Tabela 1 podemos observar claramente a relevância da produção brasileira de tabaco.

Tabela 1: Produção de Fumo em países selecionados da América Latina. Ano 2023.

País	Mil toneladas	Percentual da produção da região
Brasil	683,47	76,28%
Argentina	107,88	12,04%
Guatemala	30,47	3,40%
Equador	20,86	2,33%
México	18,233	2,03%
Costa Rica	15	1,67%
Nicaragua	7,786	0,87%
Honduras	5,85	0,65%
Colômbia	4,08	0,46%
Paraguai	2,4	0,27%
Total	896,028	

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Our World in Data, <https://ourworldindata.org/grapher/tobacco-production?tab=table>, acessado em 22 de janeiro de 2026.

Resta evidente que o fumo brasileiro constitui insumo essencial para a produção de cigarros na região, sendo difícil conceber a fabricação existente em outros países sem a participação do que é produzido em nosso território.

O exemplo do Paraguai pode ser usado perfeitamente para ilustrar os riscos da inexistência de controles e das incongruências entre produção, exportação e importação entre os países. O país vizinho, seguindo as estimativas elaboradas, produz em média 3 bilhões de maços de cigarros por ano.

Conforme cálculo aproximado do aproveitamento do tabaco produzido é possível calcular em 82% o que

efetivamente se aproveita na indústria, sendo que para a fabricação de uma unidade de cigarro são necessárias mais ou menos 0,83 grama de tabaco, vemos que para produzir anualmente o fabricado no país vizinho seriam necessárias mais aproximadamente 120 mil toneladas de tabaco.

Vimos na tabela 1 que não existe essa produção de fumo disponível. Verificando na Tabela 2 as exportações oficiais registradas do Brasil para o Paraguai nos últimos dez anos tampouco encontramos uma quantidade que pudesse permitir essa fabricação bilionária.

Tabela 2: Exportações brasileiras de fumo para o Paraguai. Anos selecionados.

2401 - Tabaco não manufaturado; desperdícios de tabaco	Exportação brasileira para o Paraguai (Em valor US\$ FOB)	Em mil toneladas
Ano		
2015	61.403.157,00	15,97
2016	55.736.539,00	15,70
2017	59.099.195,00	14,21
2018	73.047.091,00	19,49
2019	49.914.599,00	16,78
2020	47.952.097,00	15,14
2021	37.913.696,00	15,91
2022	39.255.619,00	10,33
2023	65.544.027,00	12,82
2024	85.536.159,00	15,34

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do banco de dados Comex Stat do MDIC. Filtros aplicados: exportação, anos selecionados, posição (SH4), país Paraguai. Disponível em <https://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral>, acessado em 04 de dezembro de 2025.

A inconsistência entre os dados relativos à disponibilidade de fumo no Paraguai, em um contexto de baixa tributação vigente²⁰, direciona inevitavelmente o olhar para o lado brasileiro da fronteira na busca por explicações. Analisando os dados do mercado nacional de tabaco e os dados de produção, importação e exportação de cigarros, em uma análise análoga a que foi feita em artigo da ACT (2017) que pesquisou os dados da década de 2000, encontramos disparidades consideráveis no mercado desse insumo primordial.

Esse importante estudo da Aliança do Controle do Tabagismo objetivou auditar o fumo disponível no

Brasil e comparar esse dado com o total de cigarros fabricados legalmente, e computados pela Receita Federal, e os seus resultados apontaram para uma quantidade do insumo capaz de produzir entre 54 e 86 bilhões de cigarros adicionais anualmente.

Acreditando que o quadro não se alterou, objetivamos continuar e atualizar essa importante análise examinando os últimos dez anos do principal insumo para a fabricação de cigarros, o fumo, considerando que o Brasil é o maior produtor do continente. Os dados das exportações e das importações foram coletados considerando a posição NCM 24.01, incluindo, portanto,

tabaco não destalado, tabaco parcial ou totalmente destalado e os desperdícios de tabaco.

Nos últimos dez anos o Brasil produziu 7,108 milhões de toneladas de fumo, importou 134,25 mil toneladas e

exportou importantes 4,775 milhões de toneladas. A tabela 3 apresenta o resumo dos dados para ilustrar melhor o histórico.

Tabela 3: tabela elaborada pelo autor com dados da produção, exportação e importação de fumo pelo Brasil. Anos selecionados.

ANO	Tabaco produzido no Brasil (em toneladas)	Tabaco exportado (em toneladas)	Tabaco importado (em toneladas)	Tabaco disponível no mercado nacional
2016	677.472,00	466.300,12	12.594,52	223.766,40
2017	865.620,00	442.921,29	9.148,24	431.846,95
2018	756.232,00	440.754,65	7.244,67	322.722,02
2019	769.801,00	530.168,36	5.536,82	245.169,46
2020	702.728,00	485.114,90	6.739,65	224.352,75
2021	744.173,00	434.178,35	7.565,59	317.560,24
2022	667.238,00	552.723,21	15.881,15	130.395,94
2023	681.399,00	476.564,99	16.627,35	221.461,36
2024	637.749,00	422.697,27	28.981,77	244.033,50
2025	605.861,00	523.855,47	23.931,05	105.936,58
Total no período	7.108.273,00	4.775.278,60	134.250,80	2.467.245,20

Fonte: Elabora pelo autor com dados do sistema SIDRA IBGE (tabela 5457/produção de fumo) e do Comex Stat do MDIC. Filtros aplicados no IBGE: anos selecionados e fumo. Disponível em <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5457>, acessado em 04 de dezembro de 2025. Filtros aplicados no MDIC: exportação, importação, anos selecionados, posição (SH4). Disponível em <https://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral>, acessado em 04 de dezembro de 2025.

O dado que merece ser destacado é o tabaco disponível no mercado nacional. Essa disponibilidade varia consideravelmente no período analisado, sendo levemente maior que uma centena de milhares de toneladas até um valor quatro vezes maior em 2017, quando em território nacional ficaram mais de 430 mil toneladas. Em razão da impossibilidade técnica de armazenar tabaco por longos períodos, a análise das informações nos conduz a pensar que essa disparidade nas quantidades deveria estar obrigatoriamente refletida na produção de cigarros registrada periodicamente pela Receita Federal.

Nesse período de dez anos, desconsiderando pequenas quantidades que são destinadas para outros produtos de tabaco, existiam em território aduaneiro brasileiro em média, 246,72 mil toneladas de fumo por ano que estariam em condições de ser empregados na fabricação de cigarros. Assim como no estudo conduzido pela ACT, explorando a produção de cigarros no Brasil nos últimos anos, os números apresentam um excesso de fumo no mercado brasileiro sem destino conhecido.

Para calcular da forma mais aproximada possível a relação entre fumo disponível e cigarros produzidos usamos as premissas do estudo de Corradini (2010) que estima o percentual de aproveitamento do fumo entre 61 e 89 por cento. Conforme o tipo de processamento e a qualidade da planta, o percentual varia, sendo menor quando apenas as folhas são utilizadas e maior quando também se aproveitam os desperdícios. Processadores e fabricante possuem diferentes formas de aproveitar o fumo, independentemente disso, para efeitos desta análise, uma aproximação consegue nos oferecer respostas.

O outro componente fundamental da equação é a quantidade de fumo necessária para produzir um cigarro. Esse valor dependerá do modelo de cigarro, mas a OCDE (2025) estima que em média a quantidade empregada em uma unidade vai desde 0,65 até 1 grama.

Considerando os dois extremos impe verificar a quantidade de cigarros fabricada no Brasil conforme os dados divulgados pela Receita Federal, e comparar essa

informação com o fumo disponível em nosso país. A possibilidade onde apenas 61 por cento do tabaco é aproveitada e onde um cigarro usa 1 grama seria a hipótese mais consumidora da planta. No outro

extremo, calculamos também o valor onde se consegue aproveitar 89 por cento do tabaco, e onde um cigarro é produzido com 0,75 gramas. As tabelas 4 e 5 apresentam os dados de forma mais elucidativa.

Tabela 4: Estimativa de fumo disponível no mercado brasileiro considerando um aproveitamento de 61% do tabaco, usando 1 grama por cigarro:

ANO	QUANTIDADE DE TABACO DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL (em toneladas)	MAÇOS PRODUZIDOS NO BRASIL	PRODUÇÃO POTENCIAL DE MAÇOS	QUANTIDADE EXCEDENTE NO MERCADO EM MAÇOS
2016	223.766,40	2.660.457.115	6.824.875.139	4.164.418.024
2017	431.846,95	2.855.369.269	13.113.273.090	10.257.903.821
2018	322.722,02	2.932.061.782	9.843.021.702	6.910.959.920
2019	245.169,46	3.196.655.206	7.477.668.500	4.281.013.294
2020	224.352,75	3.823.382.098	6.842.758.845	3.019.376.747
2021	317.560,24	3.765.818.296	9.685.587.351	5.919.769.055
2022	130.395,94	4.165.222.529	3.977.076.201	- 188.146.329
2023	221.461,36	4.499.969.127	6.754.571.480	2.254.602.353
2024	244.033,50	4.726.464.930	7.443.021.811	2.716.556.881
2025	105.936,58	4.616.388.023	3.231.065.690	- 1.385.322.333

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (Produção de Cigarros no Brasil) e com os dados da Tabela 3. Disponível em <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/regimes-e-controles-especiais/producao-de-cigarros-no-brasil-2025> Acessado em 04 de fevereiro de 2026.

Tabela 5: Estimativa de fumo disponível no mercado brasileiro considerando um aproveitamento de 89% do tabaco, usando 0,75 grama por cigarro:

ANO	QUANTIDADE DE TABACO DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL (em Ton)	MAÇOS PRODUZIDOS NO BRASIL	PRODUÇÃO POTENCIAL DE MAÇOS	QUANTIDADE EXCEDENTE NO MERCADO EM MAÇOS
2016	223.766,40	2.660.457.115	13.276.806.281	10.616.349.166
2017	431.846,95	2.855.369.269	25.509.973.880	22.654.604.611
2018	322.722,02	2.932.061.782	19.148.173.365	16.216.111.583
2019	245.169,46	3.196.655.206	14.546.721.234	11.350.066.028
2020	224.352,75	3.823.382.098	13.311.596.441	9.488.214.343
2021	317.560,24	3.765.818.296	18.841.907.633	15.076.089.337
2022	130.395,94	4.165.222.529	7.736.825.833	3.571.603.304
2023	221.461,36	4.499.969.127	13.140.040.693	8.640.071.566
2024	244.033,50	4.726.464.930	14.479.321.119	9.752.856.189
2025	105.936,58	4.616.388.023	6.285.570.413	1.669.182.390

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (Produção de Cigarros no Brasil) e com os dados da Tabela 3. Disponível em <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/regimes-e-controles-especiais/producao-de-cigarros-no-brasil-2025> Acessado em 04 de fevereiro de 2026.

As tabelas 4 e 5 nos demonstram que existe fumo em quantidade excedente no mercado brasileiro em todos os anos analisados, quando usamos os dados menos conservadores, e em oito dos dez anos no cálculo conservador. Em números absolutos, na primeira tabela temos um excedente total de 37,95 bilhões de maços que poderiam ter sido produzidos no Brasil nos dez anos, ou seja, em média 3,79 bilhões de maços por ano. A média anual registrada pela Receita Federal no mesmo período atingiu 3,72 bilhões de maços.

Quando exploramos os números menos conservadores as discrepâncias ficam ainda mais expressivas. O excedente em maços que poderiam ter sido produzidos com o fumo disponível em território aduaneiro brasileiro superou os 100 bilhões de maços. A média anual chegaria em 10,90 bilhões, representando uma quantidade bastante mais elevada que o produzido legalmente. Nesse cenário, surpreendentemente, a produção não registrada seria mais de duas vezes o da oficialmente contabilizada pela Receita Federal.

Ainda cabe mencionar que a estimativa mais conservadora da Tabela 4 não nos parece ser a mais próxima da realidade, tendo em vista que nos anos de 2022 e 2025, as premissas empregadas resultariam em insuficiência de tabaco processado para produzir o legalmente registado pela Receita Federal.

Os números deixam evidente que um insumo fundamental para produzir cigarros, em todos os anos estudados, restou disponível no mercado brasileiro (ou internacional) e não existem quaisquer informações ou dados que expliquem esse resultado. Ainda que possamos imaginar incorreções nos registros da produção de fumo no país, ou nas exportações e importações da planta (menos provável), ou também nos dados da Receita Federal (menos provável ainda), a pergunta fica em aberto.

Diante desse cenário inquietante, e considerando a inexistência, tanto no âmbito da Receita Federal quanto em outros órgãos da Administração Pública Federal como Ministério da Agricultura ou IBGE, bem como na literatura técnicocientífica disponível, de elementos que permitam oferecer explicação satisfatória para a situação verificada, impõe-se reconhecer a necessidade de se proceder a uma análise aprofundada da problemática, de modo a subsidiar possíveis avanços nas políticas públicas.

¹⁹ Em 2024, conforme dados do IBGE, a produção de fumo foi de 637749 mil toneladas e o valor gerado foi de 1.222 bilhões de reais.

²⁰ Em linhas gerais, desde 2023, o cigarro é tributado em 22% no Paraguai, percentual consideravelmente inferior ao brasileiro que supera os 50%.

6 | O controle do fumo: um novo registro especial

Considerando a fabricação ilegal de cigarros no Brasil, podemos presumir que essa ilegalidade se ampare no fumo desviado em território brasileiro. Outro possível destino seria a exportação ilegal para o Paraguai, explicando como no outro lado do rio Paraná se consegue produzir quantidades que são estimadas em mais de 3 bilhões de maços com uma pequena quantidade de tabaco importada oficialmente do Brasil²¹.

Os resultados obtidos podem ser sintetizados nos seguintes termos. Em primeiro lugar, verifica-se que o fumo constitui insumo absolutamente essencial à fabricação de cigarros, inexistindo, em âmbito mundial, alternativa viável que o substitua. Ademais, o Brasil figura como relevante produtor da planta, tanto em nível regional quanto internacional. Os dados analisados evidenciam a existência de significativo descontrole no mercado de fumo no território aduaneiro brasileiro, circunstância que repercute diretamente em uma disponibilidade não auditada. Constatou-se, ainda, que o mercado ilícito de cigarros no País apresenta expressiva relevância econômica e criminal, afetando de maneira substancial os controles aduaneiros e tributários, bem como comprometendo o cumprimento dos objetivos estabelecidos pela Convenção.

O Protocolo possui como seu alvo o controle dos insumos necessários para a fabricação de cigarros, sendo que os exemplos internacionais apresentados por Joossens e Raw (2008) apresentaram bons resultados na redução do comércio ilícito de cigarros. O Brasil segue parcialmente as recomendações internacionais previstas nos dois tratados da OMS. Considerando os dados atualmente disponíveis sobre o mercado de tabaco no Brasil, aliados à expressiva magnitude da produção nacional e ao relevante mercado ilícito de cigarros brasileiros, tornase necessário avaliar a adoção de novas medidas voltadas ao controle dos insumos relacionados ao cigarro, de modo a cumprir às diretrizes estabelecidas pelo Protocolo.

No mercado brasileiro, existem milhares de produtores de fumo em inúmeras propriedades concentradas nos estados da região sul do Brasil. Imaginar um controle estatal nesse contexto econômico e social seria custoso e complexo. Nesse sentido se passam para outras possibilidades pensadas pelo Protocolo para controlar insumos essenciais ao processo de fabricação de cigarros.

As alternativas postas pelo Protocolo constam no artigo 6:

2. Cada Parte buscará conceder uma licença, na medida em que considere apropriado, e quando as seguintes atividades não forem proibidas pela legislação nacional, para qualquer pessoa física ou jurídica que se dedique ao seguinte:

- a) comércio varejista de produtos de tabaco;*
- b) cultivo comercial de tabaco, exceto no que se refere aos cultivadores, agricultores e produtores tradicionais em pequena escala;*
- c) transporte de quantidades comerciais de produtos de tabaco ou equipamento de fabricação, e*
- d) venda no atacado, intermediação, armazenamento ou distribuição de tabaco e de produtos de tabaco ou equipamentos de fabricação.*

A alínea “a” seria uma medida visando restringir os locais de oferta de produtos de tabaco, na linha do que existe em países como a Holanda que proibiu vendedores não autorizados de negociar cigarros. Ou seja, seria um controle nos produtos do tabaco e não nos seus insumos, não se adequando com a conjuntura brasileira.

A alínea “b” propõe um controle dos produtores de fumo excetuando aqueles que plantam em pequena escala. Ainda que o Protocolo exceptue os pequenos produtores, um controle desse porte em um país continental como o Brasil possuidor de milhares de propriedades dedicadas ao cultivo do fumo não parece razoável.

A terceira alínea visa controlar o transporte de produtos de tabaco e das máquinas de fabricação. Esta medida tampouco parece ser uma opção para solucionar a questão do tabaco em excesso no Brasil. No tocante ao controle das máquinas, pensamos que o Brasil deve,

antes, dar o primeiro passo e exigir o registro e o controle delas. No que tange aos cigarros, acreditamos que o vigente controle existente atende satisfatoriamente o poder público.

A quarta medida é a que entendemos como apropriada de ser implantada pela Receita Federal. A venda, a negociação, o transporte e o depósito de fumo auxiliariam a autoridade tributária e aduaneira no sentido de compreender os movimentos do insumo no território nacional. Um registro dos principais processadores de fumo seria o primeiro passo, sendo exigido, por exemplo, para os que processam acima de determinada quantidade, certas condições.

Outras medidas incluiriam negociações de fumo que precisariam ser pagas de forma auditável, o transporte sendo feito apenas em veículos cadastrados e rastreados, os compradores do tabaco necessitando ser previamente autorizados. Os depósitos teriam que ser previamente identificados, sendo auditáveis em tempo real para verificar as quantidades de fumo, processado e não processado, entre outros regramentos que poderiam ter como paradigma o Registro Especial.

Saliente-se que o controle no transporte do fumo, processado ou não, incluindo desperdícios, classificados na NCM 2401.30, também foi objeto de regulação legislativa recente quando da reforma tributária. Na Lei Complementar n.º 214/2025²², compreendendo a problemática no mercado de tabaco, a Receita Federal sugeriu alterações para aperfeiçoar o Decreto-Lei n.º 1.593/1977 e o Regulamento do IPI (Decreto n.º 7.212/2010).

O art. 429 do capítulo VII (Da Pena de Perdimento) da referida norma melhorou o controle do fumo que circula no país, estabelecendo que tanto o tabaco em seus diversos estágios de processamento precisa ser negociado e enviado sob certas condições:

Art. 429. Ressalvado o caso de exportação, o tabaco em folhas tratadas, total ou parcialmente destaladas, aparadas ou não, mesmo cortadas em forma regular ou picadas, somente será vendido ou remetido a empresa industrializadora de charutos, cigarros, cigarrilhas ou de fumo desfiado, picado, migado ou em pó, em rolo ou em corda.

§ 1º Fica admitida a comercialização dos produtos de que trata o caput deste artigo entre estabelecimentos que exerçam a atividade de

beneficiamento e acondicionamento por enfiamento.

Adicionalmente o §2º do art. 429 estabelece que o Poder Executivo deverá exigir, para as operações de que trata o artigo, os meios de controle necessários. Finalizando, o §3º estipula a pena de perdimento para as infrações da norma. A porta parece aberta para um Registro Especial dos processadores de fumo.

Desde o produtor rural até o processamento do fumo por pessoa jurídica registrada, não existiria nenhuma ilegalidade. Nesse ponto se iniciaria o controle dos caminhos do fumo pelo Brasil (ou pelo continente), demandando que as vendas do fumo processado fossem feitas apenas para os fabricantes de cigarros também detentores do registro federal, dando complemento num conjunto de medidas de controle.

Somando as recomendações do Protocolo à nova disciplina trazida no art. 429 da Lei Complementar nº 214/2025 parece ser imperioso que novos controles, sejam eles através de autorizações, registros, ou rastreamento do tabaco, sejam introduzidos no mercado brasileiro.

²¹ Essa possibilidade foi aventada inclusive em jornais brasileiros. Disponível em www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/418240/noticia.htm?sequence=1. Acessado em 02 de janeiro de 2026.

²² A Lei Complementar nº 214/2025, sancionada em 16 de janeiro de 2025, é o principal marco regulatório da denominada reforma tributária do consumo no Brasil (EC 132/2023). Ela detalha as regras de funcionamento dos novos tributos que substituirão o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS.

7 | Considerações finais

Os controles da Receita Federal existentes hoje estão focados na fabricação de cigarros, através da obrigatoriedade do Registro Especial e do sistema Scorpions. Não se questiona que a fabricação do cigarro é onde se agrega mais valor no mercado do tabaco, sendo compreensível o controle tributário vigente. Entretanto, o mercado do fumo conseguiu criar um desmedido mercado paralelo que não se conhece e não se fiscaliza sistematicamente.

O descontrole do fumo disponível no território nacional, aliado à relevância do Brasil na produção da planta e à sua imprescindibilidade como insumo, constitui a

principal causa de um mercado ilícito que possivelmente supera o lícito.

Décadas de importação ilegal de cigarros desde o Paraguai e uma substancial fabricação ilícita no Brasil tem sido fiscalizada nas últimas décadas com ações ostensivas, conflituosas e custosas para o Estado. Os resultados, não obstante os esforços de todas as autoridades envolvidas, não têm sido suficientes para erradicar satisfatoriamente o obstáculo as políticas da OMS.

Nosso país é parte relevante da Convenção tendo desempenhado um papel destacado no nascimento dela, tendo sido eleito por consenso pelos 192 países para presidir o seu Órgão de Negociação Intergovernamental (ONI). Em um processo de negociação complexo, o ONI contou com a habilidosa presidência do Embaixador Celso Amorim, e posteriormente com o Embaixador Luiz Felipe de Seixas Correa, que o concluiu. O Brasil foi o segundo país a assinar a Convenção e participou por anos de sua condução quando a médica Vera Luiza da Costa e Silva esteve chefiando o Secretariado da CQCT entre 2014 e 2020.

Essa participação valiosa do Brasil no controle do tabaco em nível mundial, bem como o reconhecimento da eficácia das políticas públicas nacionais se encontra em risco em razão do descontrole do mercado de fumo, do persistente mercado ilegal de cigarros existente como apontado em Brasil (2024), da ausência de avanço da redução de fumantes nos últimos anos²³. O Protocolo para Eliminar o Comércio Ilícito de Produtos de Tabaco, aliado às recentes mudanças legislativas decorrentes da reforma tributária, abre novas perspectivas para o desenvolvimento de novos controles voltadas ao enfrentamento do mercado ilícito de cigarros. Nesse contexto, destacase a necessidade de que tais avanços sejam conduzidos no âmbito da Administração Tributária e Aduaneira.

²³ Os dados da última pesquisa VIGITEL BRASIL (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), 2006 – 2024, apontam que o percentual de fumantes na população brasileira passou de 9,0 % em 2021 para 11,5% em 2024.

Referências Bibliográficas

ACT PROMOÇÃO DA SAÚDE. *A oferta de cigarros provenientes do Paraguai: 28 anos de comércio ilícito no Brasil*. São Paulo: ACT, 2018. Disponível em: https://www.actbr.org.br/uploads/arquivos/fact_cigarros_paraguai.pdf
Acesso em: 15 jan. 2026.

ACT PROMOÇÃO DA SAÚDE. *Mercado ilegal de cigarros no Brasil: aproximações através da estimativa do saldo de tabaco*. São Paulo: ACT, 2017. Disponível em: https://www.actbr.org.br/uploads/arquivo/746_mercado_ilegal_estimativasaldodetabaco.pdf
Acesso em: 01 mar. 2025.

BANCO MUNDIAL. *A epidemia do tabagismo: os governos e os aspectos econômicos do controle do tabaco*. Washington, DC: Banco Mundial, 2000. Disponível em https://documents1.worldbank.org/curated/en/704581468169758729/pdf/196380PORTUGUE11241106271101PUBLI_C1.pdf
Acesso em: 04 ago. 2025.

BRASIL. Decreto nº 5.658, de 2 de janeiro de 2006. *Promulga a Convenção-Quadro sobre Controle do Uso do Tabaco, adotada pelos países membros da Organização Mundial de Saúde em 21 de maio de 2003 e assinada pelo Brasil em 16 de junho de 2003*. Brasília, DF: Presidência da República, [2006]. Disponível em: www.planalto.gov.br
Acesso em: 11 fev. 2026.

BRASIL. Decreto nº 9.516, de 1º de outubro de 2018. *Promulga o Protocolo para Eliminar o Comércio Ilícito de Produtos de Tabaco, de 12 de novembro de 2012*. Brasília, DF: Presidência da República, [2018]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2018/decreto/D9516.htm
Acesso em: 11 fev. 2026.

BRASIL. Decreto-Lei nº 1.593, de 21 de dezembro de 1977. Brasília, DF: Presidência da República, [1977]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1593.htm
Acesso em: 11 fev. 2026.

BRASIL. Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025. *Dispõe sobre o Imposto sobre Bens e Serviços – IBS, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços – CBS e o*

Imposto Seletivo – IS. Brasília, DF: Presidência da República, [2025]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp214.htm
Acesso em: 11 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. *O controle do tabaco no Brasil: uma trajetória*. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/exposicao_controle_tabaco_brasil_trajetoria.pdf
Acesso em: 01 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. *Vigitel Brasil 2006-2024: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico*. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: www.gov.br. Acesso em: 01 fev. 2026.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. *Comex Stat: sistema de consultas e extração de dados do comércio exterior brasileiro*. Brasília, DF, 2024. Disponível em: <https://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral>
Acesso em: 15 jan. 2026.

BRASIL. Secretaria da Receita Federal do Brasil. *Controles Fiscais Especiais/Produção de Cigarros no Brasil*. Brasília, DF: RFB, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/regimes-e-controles-especiais>
Acesso em: 18 jan. 2026.

BRASIL. Secretaria da Receita Federal do Brasil. *Instrução Normativa RFB nº 769, de 21 de agosto de 2007*. Dispõe sobre a instalação de equipamentos contadores de produção nos estabelecimentos industriais fabricantes de cigarros. Brasília, DF: RFB, 2007. Disponível em: site da Receita Federal.
Acesso em: 11 fev. 2026.

BRASIL. Secretaria da Receita Federal do Brasil. *Instrução Normativa RFB nº 770, de 21 de agosto de 2007*. Dispõe sobre o registro especial a que estão obrigados os fabricantes e importadores de cigarros e o selo de controle a que estão sujeitos estes produtos. Brasília, DF: RFB, 2007. Disponível em: site da Receita Federal.
Acesso em: 11 fev. 2026.

BRASIL. Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. *Solução de Consulta COSIT nº 285, de 25 de novembro de 2024*. Dispõe sobre o Imposto sobre Produtos

Industrializados (IPI) para fabricantes e importadores de cigarros e cigarrilhas. Brasília, DF, 2024. Disponível em: Sistema de Normas da Receita Federal.

Acesso em: 11 fev. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Plenário). *Ação Direta de Inconstitucionalidade 3952* Distrito Federal. Relator: Min. Joaquim Barbosa. Redatora para o acórdão: Min^a. Carmen Lúcia, 29 nov. 2023. Disponível em:

<https://portal.stf.jus.br>

Acesso em: 2 jan. 2026.

CARVALHO, Mario Cesar. *O cigarro*. São Paulo: Publifolha, 2001. (Folha explica).

CENTRO DE ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA PARAGUAYA (CADEP). *Superproducción Tabacalera en Paraguay: Oferta y Demanda de Cigarrillos*. Asunción: CADEP, 2021. Disponível em:

<https://static.poder360.com.br/2021/05/Estudo-tabaco-Cadep-2021pdf.pdf>

Acesso em: 3 jan. 2026.

CORRADINI, E. *El contrabando de cigarrillos desde o hacia la República Federativa de Brasil*. Uruguay: Centro de Investigación de la Epidemia del Tabaquismo, 2010.

DROPE, Jeffrey et al. *Consumo de cigarros ilegais em cinco cidades brasileiras*. Rio de Janeiro: Outras Letras, 2022. Disponível em:

<https://tabaco.ensp.fiocruz.br/sites/default/files/001421.pdf>

Acesso em: 01 fev. 2026.

ERIKSEN, Michael P. et al. *The tobacco atlas*. 5. ed. Atlanta: American Cancer Society, 2015.

FORD, Henry. *The Case Against the Little White Slaver: Volumes I, II, III and IV*. Forgotten Books, 2012. 1 v. (Classic Reprint). Originalmente publicado em 1914-1916.

GOMIS, Benoît; BOTERO, Natalia Carrillo. *Sneaking a Smoke: Paraguay's Tobacco Business Fuels Latin America's Black Market*. Foreign Affairs, [s. l.], 2016. Disponível em:

<https://www.foreignaffairs.com/paraguay/sneaking-smoke>

Acesso em: 30 jan. 2026

IGLESIAS, R. et al. *From Transit Hub to Major Supplier of Illicit Cigarettes to Argentina and Brazil: the changing role of domestic production and transnational tobacco companies in Paraguay between 1960 and 2003*.

Globalization and Health, [s. l.], v. 14, n. 111, 2018. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/329044544_From_transit_hub_to_major_supplier_of_illicit_cigarettes_to_Argentina_and_Brazil_the_changing_role_of_domestic_production_and_transnational_tobacco_companies_in_Paraguay_between_1960_and_2003

Acesso em 04 dez. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Tabela 5457: *Área plantada, área colhida, área destinada à colheita e produção de fumo*. Rio de Janeiro: IBGE, 2026. Disponível em:

<http://sidra.ibge.gov.br>

Acesso em: 09 jan. 2026.

INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. *Effectiveness of Tax and Price Policies for Tobacco Control*. Lyon: IARC, 2011. (IARC Handbooks of Cancer Prevention, v. 14). Disponível em:

<https://publications.iarc.who.int/Book-And-Report-Series/Iarc-Handbooks-Of-Cancer-Prevention/Effectiveness-Of-Tax-And-Price-Policies-For-Tobacco-Control-2011>

Acesso em: 07 jan. 2026.

JOOSSENS, L.; RAW, M. *Progress in combating cigarette smuggling: controlling the supply chain*. Tobacco Control, [s. l.], v. 17, n. 6, 2008. Disponível em:

<https://tobaccocontrol.bmj.com/content/17/6/399>

Acesso em: 11 fev. 2025.

MÄNNISTÖ, Toni et al. *Key inputs of illicit cigarette production: a roadmap to controlling critical raw materials, intermediate goods, and manufacturing equipment*. [S. l.]: Cross-border Research Association (CBRA), 2021. Disponível em: <https://bit.ly/3549682>. **Acesso em: 5 jan. 2026.**

OECD. *OECD Health Statistics 2025: Definitions, Sources and Methods*. Paris: OECD Publishing, 2025. Disponível em:

<https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/data/datasets/oecd-health-statistics/Table-of-Content-Metadata-OECD-Health-Statistics-2025.pdf>

Acesso em: 02 jan. 2026.

PROCTOR, Robert N. *The Global Smoking Epidemic: A History and Status Report*. *Clinical Lung Cancer*, [s. l.], v. 5, n. 6, 2004. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1525730411701899>

Acesso em: 7 jan. 2026.

RITCHIE, Hannah; ROSADO, Pablo; ROSER, Max. *Tobacco production*. Our World in Data, 2023. Disponível em: <https://ourworldindata.org/grapher/tobacco-production>
Acesso em: 20 jan. 2026.

ROSS, Hana et al. *How Eliminating the Global Illicit Cigarette Trade Would Increase Tax Revenue and Save Lives*. Geneva: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, 2009. Disponível em: https://portal-uat.who.int/fctcapps/sites/default/files/kh-media/e-library-doc/2019/10/ILL_global_cig_trade_full_en.pdf
Acesso em: 05 mar. 2025.

SHAFÉY, O. et al. *Case studies in international tobacco surveillance: cigarette smuggling in Brazil*. *Tobacco Control*, [s. l.], v. 11, n. 3, 2002. Disponível em: <https://tobaccocontrol.bmj.com/content/11/3/215>
Acesso em: 11 dez. 2025.

SZKLO, André Salem; DROPE, Jeffrey. *The cigarette market in Brazil: new evidence on illicit practices from the 2019 National Health Survey*. *Tobacco Control*, [s. l.], v. 33, supl. 2, jun. 2024. Disponível em: https://tobaccocontrol.bmj.com/content/33/Suppl_2/s128
Acesso em: 11 dez. 2025.

UNITED STATES. Department of Agriculture. *Tobacco World Markets and Trade: Foreign Agricultural Service, Circular Series*. Washington, DC: USDA, 2001.